

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Кудратов Суннат Абдурахманович

Общеобразовательная школа №6

Шароф Рашидовского района Джизакской области

АННОТАЦИЯ

Данная тема знакомит студентов с основными методами и приёмами, современными технологиями в обучении русскому языку.

Ключевые слова: русский язык, лингвометодика, методы обучения, приемы обучения, современные технологии обучения.

Вопрос о методах и приёмах обучения русскому языку

Методы обучения отвечают на вопрос: КАК УЧИТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА?

Буквально перевод слова «метод» - это путь. Существуют методы обучения, методы познания, методы исследования, методы воспитания. Вопрос о методах обучения был спорным и в дидактике, и в философии, и в лингвометодике. Существуют разные точки зрения на обоснование и классификацию методов обучения. Так, дидакты характеризуют метод с точки зрения познавательной деятельности учащихся, которую организует учитель: «Методы обучения – это способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения, то есть дидактических задач» - такое определение дано в учебном пособии «Педагогика» (1996). В философии метод определяется как «способ достижения определенных результатов в познании и практике». В методике преподавания русского языка как неродного нет единого определения метода. Приведем два определения: 1) метод обучения – это система приемов, посредством которых учитель преподаёт, а учащиеся усваивают основу наук, предусмотренных учебной программой; 2) под методами принято понимать способы обучения и способы работы учащихся, при помощи которых достигается усвоение знаний русского языка и приобретаются необходимые навыки в практике речи.

Классификация методов обучения

Различаются следующие методы обучения: натуральный (прямой), сравнительный (переводно-грамматический), комбинированный (смешанный). В 60-е годы утверждается сознательно-практический метод. В 80-е годы возникли аудиовизуальный, программированный методы.

Натуральный (прямой) метод. Согласно натуральному методу учащиеся усваивают второй язык без учета особенностей родного языка, то есть создаются непосредственные прямые ассоциации между предметами словом, значением грамматических категорий их формами, минуя лексический и грамматический строй родного языка учащихся. Однако родной язык усваивается учащимися с помощью родного языкового сознания. Невозможно механически исключить родной язык обучающихся. Поэтому методика обучения русскому языку нерусских не может строиться без учета родного языка учащихся.

Сравнительный (переводно-грамматический) метод. Согласно этому методу изучение русского языка предполагает его сопоставление с родным. Основными положениями этого метода были В.В. Радлов, К.Насыри. переводный метод требует постоянного обращения к родному языку. Однако не во всех случаях это уместно. Недостатком переводного метода является то, что учащиеся постоянно находятся в атмосфере родного, а неизучаемого языка.

Комбинированный метод. Комбинированный (смешанный) метод как наиболее эффективный из имеющихся методов обучения получил признание в работах Н.А. Бобровникова, В.А. Богородицкого, В.М. Чистякова, Ф.Ф. Советкина и др. Он в определенной степени комбинирует натуральный и сопоставительный методы. Чтобы реализовать комбинированный метод, учитель должен в совершенстве владеть русским языком и знать особенности родного языка учащихся.

В 60-е годы в методике утвердился сознательно-практический метод обучения, получивший обоснование в работах Б.В. Беляева. Согласно данному методу практическое обучение языку происходит путем осознания учащимися лексико-грамматических единиц языка, которые усваиваются в речевой практике. Этот метод положен в основу обучения русскому языку в современной школе.

В 80-е годы возник аудиовизуальный метод (обучение языку в сжатые сроки на ограниченном лексико-грамматическом материале. При интенсивном

использовани и средств зрительной и слуховой наглядности), программированный метод (оптимальное деление материала на порции и постепенное привитие умений и навыков через со ответствующее распределение логических операций).

В последние десятилетия осново полагающей методической категорией был провозглашен коммуникативный метод обучения, который согласуется с существующими методами или их синтезом.

В современной дидактике и методике имеются и разные классификации методов обучения в узком понимании. По источнику получения знаний учащихся: слово учителя, беседа, анализ языка (наблюдение над языком, грамматический разбор, использование наглядных пособий и др.), работа с учебником, экскурсия и др.

В зависимости от характера участия учащихся в учебном процессе: активные (беседы, грамматический разбор, конструирование предложений, классификация языкового материала и др.) и пассивные (списывание готового текста и др.)

По характеру и месту работы учеников: устные и письменные; классные и домашние.

Познавательные методы (по М.Б. Успенскому): и митационный, оперативный, коммуникативный и др.

По способу познания и мышления: индукция и дедукция, аналогия, сопоставление, противопоставление, анализ и синтез и др.

Выбор того или иного метода зависит от целей и задач урока, уровня знаний учащихся, умений и навыков по русскому языку, подготовкой самого учителя. Не может быть единого универсального метода обучения русскому языку, только совокупность методов может обеспечить учащимся усвоение программного материала. На современном этапе обучения русскому языку речь идет об использовании активных и интерактивных методов обучения. Активные методы – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль в совместном действии, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между активными и

интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов. Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам обучения относят дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и др. Интерактивный («Inter» — это взаимный, «act» — действовать) — означает взаимно действовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимное действие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Интерактивный метод можно рассматривать как самую современную форму активных методов. К интерактивным методам могут быть отнесены следующие:

- дискуссия
- Эвристическая беседа
- «мозговой штурм»
- ролевые, «деловые» игры
- тренинги
- кейс-метод
- метод проектов
- групповая работа с иллюстративным материалом
- обсуждение видеofilьмов и т.д.

Современные инновационные технологии обучения русскому языку

Модернизация российского образования ориентирует школьное образование на органическое единство нового содержания образования, новых форм организации образовательного процесса, новых образовательных технологий, новых форм оценки качества образования. Внедрение в практику преподавания русского языка нового стандарта ФГОСООО обусловило перемены, некоторые из которых заключаются в следующем:

- 1) уточнение и совершенствование содержания языкового образования;
- 2) обучение с учетом словий поликультурного языкового пространства;

- 3) личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы в школьном лингвистическом образовании;
- 4) усиление мета предметной образовательной функции русского языка;
- 5) реализация компетентностного подхода в обучении (формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций);
- 6) усиление практико ориентированного характера изучения языковых явлений языка (традиция и ситуация у потребления в речи);
- 7) усиление внутри системных связей явлений языка (связь лексикологии и морфологии; морфемики и орфографии; морфологии и орфографии; синтаксиса и морфологии и др.);
- 8) особое внимание на развитие творческих способностей учащихся, формирование эстетического вкуса средствами языка во взаимосвязи с другими видами искусства (например, живописью, графикой, музыкой, архитектурой и др.);
- 9) формирование навыков самостоятельной деятельности учащихся в учебной и в внеучебной деятельности (саморазвитие, самообразование, самоконтроль, самореализация);
- 10) реализация текст о центрического подхода в обучении русскому языку, который позволяет использовать текст как дидактический материал на всех этапах обучения;
- 11) эффективное применение ИКТ в процессе обучения;
- 12) новые подходы к оценке качества образования.

В практике обучения русскому языку на сегодняшний день активно применяются различные инновационные технологии:

- технология проблемного обучения;
- организация проектной и исследовательской деятельности (метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, умение кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнеров по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать ее с помощью современных компьютерных технологий;

- в недрение основко оперативного обучения, формирующее навыки работы в команде;
- дистанционные технологи и обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развивающего обучения;
- технология деятельностного обучения;
- технология взаимно связанного обучения родному, русскому и иностранному языкам (в рамках обучения русскому как неродному) в целях формирования толерантной языковой личности, владеющей несколькими языками и включенной в пространство разных культур; межпредметная интеграция;
- технология модульного обучения;
- игровые технологии;
- разно уровневое обучение;
- к современным технологиям относится и технология сотрудничества, основная идея которой заключается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Учащиеся объединяются в группы по 3-4 человека, им даётся одно задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый ученик отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы.

Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им не понятно, а сильные учащиеся с тремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь класс, потому что совместно ликвидируются пробелы. Технология ведетк партнерству, сотрудничеству, что вызывает в ученике радость от совместного труда, ученик учится умению слушать и слышать друг друга, у него повышается самооценка.

Вывод: Как известно, выбор инновационных технологий, методов и форм обучения зависит от традиций и статуса образовательной организации, уровня подготовленности и мастерства педагога, уровня подготовки учащихся.

ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Антонова Е.С.Методика преподавания русского языка: комммуникативно-деятельностный подход/Е.С.Антонова.–М.:КНОРУС,2007.– 464с.

2. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное пособие.–2-е изд.,испр.–М.:РУДН,2010.–188с.

3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. –М.: Издат. центр «Академия», 2002.–272с.

4. Теория и практика обучения русскому языку: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Подред. Р.Б. Сабаткоева. –М.: Издательский центр «Академия», 2005.–320с.

5. Федоренко Л.П. Методы и приемы обучения русскому языку /Л.П.Федоренко.–М.: Просвещение, 1976.–256с.

Шакирова Л.З. Методика преподавания русского языка (на материалах Национальных школ) /Л.З.Шакирова, Р.Б.Сабаткоев.–СПб.:Просвещение; Казань: Магариф, 2003.–376 с.

Информационные ресурсы: <http://www.gramota.ru> <http://www.gramma.ru>
<http://www.philology.ru> <http://www.edu.ru> <http://festival.1september.ru>